

ARAB MA'RIFATPARVARLARINING SHAKLLANISHI

Sherxanov Sultonmurod Davronboy o'g'li

Turan xalqaro universiteti

"Gumanitar fanlar va pedagogika"

kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13827577>**Tayanch so'zlar:** Ma'rifatparvarlik, madaniyat, inqilob, san'at, ma'naviyat, adolat.**Key words:** Enlightenment, culture, revolution, art, spirituality, justice.

Rifoa at-Taxtoviy (1801-1873). Misr ma'rifatparvarlik harakatining ilk vakillaridan bo'lmish Rifoa Badaviy Rafi at-Taxtoviy 1825-yilda xadiv Muhammad Ali davrida Frantsiyaga boradi. Al-Ahzar madrasasida tahsil ko'rgan, to'la-to'kis diniy ma'lumotga ega bu shayx Parijda frantsuz tilini o'rganadi, madaniyati bilan tanishadi, ayniqsa Vol'ter, Russo, Monteske'asarlarida chuqur taassurot qoldiradi. 1830-yil iyul inqilobining guvohi bo'ladi va o'ziga tegishli xulosalar chiqaradi. Misrga qaytib kelgach, ilm-ma'rifat tarqatish sohasida keng ko'lam olgan harakatga qo'shiladi va uning taniqli namoyandalaridan biriga aylanadi. Shu kezlari Misrda "al-Vaqoi al-Misriya" nomi bilan ilk bor arab tilida ro'znoma chop etila boshladi. Shayx unga muxarrirlik qila boshlaydi. At-Taxtoviy va uning atrofidagi ilg'or ziyolilarning faoliyati ko'magida Yevropa tillaridan 2000 dan ziyod asarlar arab tiliga o'giriladi. Ular orasida fan-texnika, madaniyat, san'at, xarbiy ish, qurilish, ta'lim-tarbiya va boshqa ko'plab sohalarga bag'ishlangan asarlar, o'quv qo'llanmalari, qomuslar tarjima qilindi va nashr etildi. Bular hammasi kelajak arab ziyolilarning shakllanishiga katta turtki bo'lgan. Frantsiya sayohatidan olgan taassurotlarini "Rifoa sayohati"¹⁶ nomli asarida aks ettirib, Rifoa at-Taxtoviy o'zini ilg'or mulohazalarini to'la namoyon qildi. Bu asarning to'la nomi "Parij ziyoratidan sof oltin olinishi"dir ("Taxlis al-ibriz fi talxis Bariz"(1834)). Bunda muallif Frantsiyani Misr uchun ibratli manba va o'rnak sifatida tan olib, u yerda o'rnatilgan tartiblar, urf-odatlar, ta'lim tizimi, qo'yilgan ilmiy ishlar darajasi va uslublari, jamiyatning siyosiy tashkil etish tarkibi haqida so'z yuritadi.

70-yillarda at-Taxtoviy o'z davri uchun yangi bo'lgan tezisni – qonunlarni hayot talablariga muvofiqlashtirish kerakligini ko'taradi. Bu shariatga ham taalluqligini ta'kidlaydi. Keyinchalik shariatni o'zgarayotgan sharoitlarga moslashtirish lozimligini islom islohcilari o'zlarining asosiy tezisiga aylantirishdi. Frantsuz xartiyasini talqin qilish borasida muallif Arab Sharqida birinchi bor frantsuz inqilobi tamoyillarini Qur'on va sunna bilan hamohangligini ko'rsatishga harakat qilgan. Bunday harakatlar 40-yillardagi arab musulmon jamiyati uchun yangi bo'lgan ijtimoiy-siyosiy g'oyalar an'anaviy shaklda qabul etilishi zarur bo'lgan, G'arbdagi yangi ijtimoiy – siyosiy fikrlar, tushunchalar o'z vatandoshlari uchun naqadar muhimligini tushunib, at-Taxtoviy ularni hadislar, oyatlar, islomiy atamalar orqali musulmonlar tasavvuriga singdirishga harakat qilgan. At-Taxtoviy shunday xulosaga keladiki, Frantsuz tafakkuridagi va arab an'anasidagi erkinlik, tenglik, adolatlik, birodarlik tushunchalari bir ma'noga egadir. U tabiiy huquqlar va shariat asoslari o'rtasida deyarli farq yo'q, Yevropa ijtimoiy tizimining shakllari musulmonlarga azaldan tanish va yaqin, islomga zid emasdir, deb ta'kidlaydi.

Nasif al-Yozijiy (1800-1871). Suriya ma'rifatparvarlik harakati rivojiga katta hissa qo'shgan publitsist shayx Nasif ibn Abdallox al-Yozijiy alohida o'rin tutadi. U Suriya

ma'rifatparvarligining ilk va yirik vakili sifatida tanilgan. Al-Yozijiy 1800- yilda Bayrut atrofidagi qishloqda arab xristianlari oilasida tug'ilgan. Uning ota- bobolari turk hokimiyatida ikki asr davomida kotiblik vazifasini bajarganlari uchun turkcha yozijiy-kotib nomini olishgan. O'qimishli oiladan chiqqan Nasif al- Yozijiyning bolalari ham ko'zga ko'ringan adib, yozuvchi, shoir, pedagog bo'lishgan edilar: o'g'illari Habib al- Yozijiy (1833-1870), Ibrohim al- Yozijiy (1847-1906), Halil al- Yozijiy (1858-1889) va qizi Varda al- Yozijiy(1858-1889). Al-Yozijiy sulolasi arab ma'rifatchiligida jonbozlik qilib katta iz qoldirgan.

O'z faoliyatini 1828-yilda Nasif al- Yozijiy Livan amiri Bashir II (1797-1840) devonida kotiblik lavozimidan boshlagan, keyin u shoir va yozuvchi sifatida taniladi. U o'quv yurtlarda dars beradi va 15 dan ortiq grammatika, ritorika, mantiq, she'riyat, tibbiyot, musiqa, shariat va boshqa fanlarga oid o'quv qo'llanmalar, darsliklar nashr etadi.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tishimiz kerakki, "An-Nahda" bir-biri bilan chambarchas bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi ikki yo'nalishda rivojlandi. Bir tarafdin, o'tmishdagi boy madaniy merosga murojaat etish va ikkinchi tarafdin, G'arb madaniyati yutuqlarini o'zlashtirish, ya'ni G'arb va Sharq madaniyatlarini uyg'unlashtirish asosida rivojlandi. Bu, birinchidan, arablarning o'z urf - odatlarini saqlagan holda, milliy madaniyatni rivojlantirish xohishini ko'rsatgan bo'lsa, ikkinchidan, Yevropa ilmiy-texnikaviy tafakkuri yutuqlariga, G'arb madaniyati va turmushtarziga qiziqishini namoyon qildi. Ular o'z kelajagi Yevropa bilan bog'liqligini tushunishardi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni:2017 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicham HAKAKATLAR STRATEGIYASI
2. Mirziyoyev Sh. M. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.:O'zbekiston, 2016.B.134.
3. Falsafa. M. Ahmedova umumiy tahriri ostida. T.2006.
4. Falsafa: ensiklopedik lug'at/O'zRFA, I. Mo'minov nomidagi falsafa va huquq instituti. – T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2010.
5. Ma'rifat yo'lida. E.Babayeva. – T.: "Fan va texnologiya", 2012, 108 bet.